

de Tarief-commissie haar taak vervult, handhaven wij; zeker in een maandblad, dat o.m. aan de bedrijfseconomie gewijd is, is o.i. een apprecieerend woord over de aandacht, die de Tarief-commissie blijkens verschillende uitspraken aan de bedrijfseconomische literatuur besteedt, op zijn plaats.

Mr. Dr. E. TEKENBROEK

LASTIGE GEVALLEN

De bedoeling van deze rubriek is gelegenheid te bieden lastige gevallen, die zich in de praktijk van den accountant voordoen of kunnen voordoen, — lastig, omdat er een onoplosbare tegenstrijdigheid tusschen theorie en praktijk schijnt te bestaan — hier ter sprake te brengen, resp. ter oplossing aan den lezer voor te leggen. De Redactie doet een voortdurend beroep op allen, die op zulke „gevallen” stuiten, om ze te formuleeren en bij den secretaris in te zenden.

BOEKBESPREKING

De Kantoormachinegids. Losbladig handboek met maandelijksche aanvullingen over kantoormachines en aanverwante technische hulpmiddelen. Redactie: Adviesbureau en Inlichtingendienst inzake Kantoormachines. Uitgave: N.V. Drukkerij & Uitgeverij v/h C. de Boer Jr., Den Helder.

De inrichting van een doelmatige administratie vereischt, behalve kennis van de eischen, die de bedrijfsleiding daaraan stelt, ook kennis van de verschillende hulpmiddelen, die kunnen worden aangewend. De kennis van de hulpmiddelen kon tot dusverre worden verkregen uit de literatuur op dit gebied en uit de prospectussen, die de handelaren en importeurs op vrijgeveige wijze ter beschikking der belanghebbenden plegen te stellen. Evenwel is het gebied der administratieve hulpmiddelen een gebied, waarop de techniek snel voortsehrijdt: steeds worden veranderingen en verbeteringen aangebracht en de literatuur is dus spoedig verouderd. Terwijl het bezwaarlijk is, aan de hand der prospectussen op de hoogte te blijven, vooral omdat het den accountant, die de algemeene praktijk uitoefent, dikwijls uit hoofde van tijdsgebrek moeilijk zal zijn om door middel van een vergelijkende studie de voor- en nadelen van de verschillende machines tegen elkaar af te wegen.

De Heer R. W. Starreveld, de leider van het Adviesbureau en den Inlichtingendienst inzake Kantoormachines, heeft het ondernomen om in de hier bestaande behoefte te voorzien door de uitgave van „De Kantoormachinegids”. Hij heeft daarvoor den vorm gekozen van een losbladig handboek, dat ontstaat door de maandelijks toegezonden gedeelten volgens een bepaalde systematiek te vereenigen in een band. De toegepaste systematiek wijkt eenigszins af van die welke men gemeenlijk in de literatuur vindt. Worden in de literatuur de machines meestal ingedeeld naar de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden, de Heer Starreveld geeft een indeeling betrekking hebbende op de directe functies der machines, waarbij machines met meer dan een functie zijn gerangschikt onder de functie, die voor de desbetreffende machine het meest karakteriseerend is. Zoo zijn de ponskaartenmachines gerangschikt onder het hoofd „Sorteeren”, daar bij deze machines de sorteerfunctie in den regel domineert en bovendien historisch primair is. De Heer Starreveld komt dan tot de volgende hoofdindeeling:

0. Algemeen gedeelte
1. Sorteeren
2. Schrijven

3. Tellen
4. Rekenen
5. Formulieren
6. Diversen

Uit deze indeeling blijkt, dat de redactie zich niet uitsluitend wenscht te beperken tot „machines”; zij betreft ook in haar onderzoek andere technische hulpmiddelen der administratie, zooals doorschrijffapparaten, kaartsystemen e.d. Het is haar bedoeling iedere rubriek te beginnen met een algemeene bespreking, waarna in alfabetische orde, een beschrijving van de machinemerken volgt.

Het terrein, dat door „De Kantoormachinegids” wordt bestreken, is zeer uitgebreid; in den eersten jaargang, die thans compleet is, heeft de redactie nog slechts op de rubriek „tellen” een algemeene inleiding gegeven; in de overige rubrieken zijn weliswaar verschillende merken besproken (en wel hoofdzakelijk nieuw op de markt verschenen machines), doch daar ontbreekt nog de algemeene inleiding.

De inleiding op de rubriek „tellen” omvat o.m. een algemeen gedeelte, dat interessant is, omdat daarin is verwerkt het resultaat der proeven, die met 200 personen zijn genomen, teneinde een beeld te krijgen van de resultaten die in de praktijk met verschillende teltechnieken (hoofdtellen verticaal; hoofdtellen horizontaal; tellen met niet-schrijvende telmachine; tellen met schrijvende telmachine met volledig toetsenbord; tellen met schrijvende telmachine met 10-toetsensysteem) worden bereikt gedurende een onderzoek, dat, naar gelang van de snelheid waarmede door de proefpersonen werd gewerkt, van 15 tot 70 minuten duurde, een tijd die, naar de redactie terecht opmerkt, niet lang genoeg is om conclusies te trekken t.a.v. het optreden van vermoeidheid.

Na het gedeelte, dat betrekking heeft op het tellen in het algemeen, volgt een beschouwing van de schrijvende telmachines. Hierin is vermeld het resultaat van tijdstudies; vergeleken is het resultaat van schrijven en tellen met behulp van een schrijvende telmachine met schrijven met de hand, gevolgd door optellen uit het hoofd; het eerste gaat $2\frac{1}{2}$ —4 maal zoo snel als het laatste.

Daarna volgt een bespreking van de schrijvende telmachines met één telwerk; behandeld worden:

- het telwerk
- het schrijfwerk
- de wagen
- het toetsenbord en de automatische besturing.

Vervolgens worden in een tabel de verschillende eigenschappen en mogelijkheden geresumeerd en van een aantal met name genoemde machines wordt aangeduid of ze deze eigenschappen bezitten en of zich die mogelijkheden daarbij voordoen.

Ten slotte wordt op uniforme wijze van verschillende machines een uitvoerige geïllustreerde bespreking gegeven, waarbij ook de fabrikant en de importeur worden vermeld; slechts de prijs ontbreekt.

Iedere aflevering is voorzien van een controlelijst; aan de hand daarvan kan worden nagegaan of de bladen in juiste volgorde in de band zijn opgeborgen.

Ik heb alle lof voor de zorgvuldige wijze, waarop de redactie zich kwijt van de taak die zij op haar schouders heeft genomen. Als ik een bezwaar zou willen uiten, dan zou het er een zijn, dat verband houdt met de gevolgde wijze van uitgeven, in den vorm van maandelijksche afleveringen. In den eersten jaargang werd, zooals gezegd, een inleiding gegeven op „tellen” op „schrijvende telmachines” en op „telmachines met één telwerk”. Als ik hetgeen aan algemeene inleidingen gegeven is,

vergelijk met hetgeen de redactie, blijkens de indeeling voornemens is te geven, dan kan ik, zonder daarbij een rekenmachine te gebruiken, concludeeren, dat er nog jaren zullen verstrijken alvorens het werk, voor zoover het algemeene gedeelte betreft, volledig zal zijn.

L. VAN ESSEN Lzn.

NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

Schriftelijk Examen ACCOUNTANCY B

I

Dinsdag 19 Mei 1936

Beschikbare tijd 3 $\frac{1}{2}$ uur

Een N.V. exploiteert cafeterias in 12 verschillende plaatsen van het land. Omtrent de organisatie wordt U het volgende medegedeeld:

Materiaalverbruik

De inkoop geschieden zooveel mogelijk centraal door het hoofdkantoor te Amsterdam naar aanleiding van door de gérants ingediende „aanvraagstaten”. Den leveranciers wordt opgedragen de goederen direct naar de verschillende filialen te zenden en de factuur bij het hoofdkantoor in te dienen.

De gérants zenden wekelijks „ontvangststaten” in, aan de hand waarvan de facturen gecontroleerd worden.

Een deel der benodigdheden (brood, zuivelproducten, versche groenten, vleesch, enz.) moet ter plaatse worden ingekocht. Als regel wordt de factuur dan ter betaling naar het hoofdkantoor gezonden; kleineheden betaalt de gérant direct.

Iederen Dinsdagavond wordt in alle filialen de gehele voorraad opgenomen. De lijsten worden naar het hoofdkantoor gezonden en aldaar geprijsd en omgerekend. Uit het totaalbedrag per filiaal van inkoop, begin- en eindvoorraad wordt het bedrag van het verbruik bepaald.

Exploitatiekosten en Algemeene Onkosten.

Deze worden grootendeels op het hoofdkantoor betaald, en overigens door de gérants.

Voor zoover mogelijk worden de kosten direct ten laste der betrokken filialen gebracht. De indirecte kosten worden omgeslagen.

Het personeel ontvangt vrije kost.

Verkoopen

Deze geschieden tegen, voor alle filialen gelijk, vastgestelde prijzen. Het aantal soorten consumpties is zeer groot. Deze zijn ingedeeld in 20 groepen.

Het buffet ontvangt de goederen tegen bons:

a/ voor zoover ze in de keuken moeten worden toe bereid uit de keuken.

b/ Voor zoover ze in denzelfden toestand als ingekocht worden afgeleverd — dranken, enz. — uit het magazijn.

Van de onder a/ bedoelde goederen worden in de keuken productiestaten bijgehouden met vermelding der gebruikte materialen, hetgeen moet kloppen met de voor alle consumpties bestaande recepten. Van deze recepten bestaat ook een standaardkostprijsberekening.

Van de onder b/ genoemde goederen is de grootte der consumpties bekend, zoodat uit het verbruik kan worden afgeleid, hoeveel dit bij verkoop moet opbrengen.

Het publiek ontvangt bij binnenkomen een bon, waarop het bedienende personeel de afleveringen aantekent. Bij vertrek moet aan de kas worden betaald.

Kasbeheer

Voor het doen van betalingen hebben de gérants een afzonderlijke kas, die zij wekelijks uit de ontvangsten van Dinsdag tot op een vast bedrag aanvullen.

Met inachtneming van het vorenstaande storten zij iederen morgen de ontvangst van den vorigen dag bij de bank der N.V.

Iederen Woensdag zenden zij een kasstaat in, afgesloten per Dinsdagavond.

Boekhouding

Deze is — afgezien van wat hieronder zal blijken — goed ingericht en wordt nauwkeurig bijgehouden. Aan de hand van bovenvermelde gegevens wordt de wekelijksche winst van ieder filiaal bepaald.

Van de verkoopen der verschillende artikelen worden uitvoerige statistieken bijgehouden.

Het verbruik der verschillende materialen wordt in details gecontroleerd aan de hand der productiestaten, recepten, enz.

Overigens kunt ge — ten behoeve van onderstaande opdracht — aannemen, dat de boekhouding zoo is ingericht, als gij U die zoudt wenschen.

Op 26 Mei zijt gij getuige van de volgende dialoog:

Boekh.: Ik breng U hier het winstoverzicht van de week van 8—14 April, dat juist gereed gekomen is.

Direct.: Die winstoverzichten interesseeren mij matig, indien ik ze 6 weken na dato ontvang. Zoudt U het niet zoo kunnen organiseren, dat ik uiterlijk Zaterdag den staat kreeg, die op den daaraan voorafgaanden Dinsdag wordt afgesloten?

Boekh.: Onmogelijk! U moet bedenken, dat ik met de geheele boekhouding moet wachten tot Woensdags of Donderdags de ontvangsstaten uit de filialen komen. Eerst dan kan ik de facturen laten controleren.

Direct.: Worden er dan veel fouten gevonden?

Boekh.: Werkelijke fouten niet veel, maar wel blijkt vaak, dat een leverantie, waarvan wij zouden aannemen dat ze Dinsdag aankomt, nog niet in den voorraad van Dinsdagavond begrepen is.

Na deze controle moeten dus van eenige honderden facturen de prijzen worden gecontroleerd, daarna moeten ze worden nagerekerd en geboekt. Eerst daarna kan een proefbalans worden gemaakt.

Verder moeten de prijzen van den voorraad worden vastgesteld, ingevuld en omgerekend.

Dan moet ik de verschuldigde en vooruitbetaalde kosten en de afschrijvingen bepalen.

Direct.: Is het niet mogelijk die verschuldigde en vooruitbetaalde kosten te verwaarloozen? Het is mij toch niet te doen om absoluut juiste cijfers.

Boekh.: Dan zou de balans soms zeer geflatteerd worden. Vanavond bijvoorbeeld is 2 $\frac{1}{2}$ %, van de maandsalarissen verschuldigd.

Direct.: Uw overzichten lijken mij overdreven nauwkeurig; misschien zouden sommige posten voorloopig getaxeerd kunnen worden. Verder zou ik graag wat meer zien omtrent de oorzaken van voor- of achteruitgang. Ik zie b.v., dat de winst belangrijk lager is dan in de overeenkomstige week van het vorig jaar. Hoe zou dat komen?

Boekh.: De omzet is veel lager geweest.

Direct.: Ik vind nu, dat de omzet 10 % achteuit is en de winst 30 %. Dat klopt toch niet. Hoe komt het, dat de omzet achteruit is?

Boekh.: Viel wellicht vorig jaar Paschen in die week?

Direct.: Ik heb mijn oude agenda niet bij de hand.

Kan de winst achteruitgegaan zijn door de prijsverhoging der grondstoffen? Onze tarieven zijn, meen ik, niet gewijzigd.

Boekh.: Ik zou dat alles kunnen nazien, dat is nog een groot werk.

Direct.: Ik geloof, dat het het beste is, dat wij U, Mijnheer den Accountant, verzoeken deze geheele kwestie eens te bestudeeren en ons te adviseeren, op welke wijze het mogelijk zou zijn binnen den door mij genoemden termijn weekstaten samen te stellen, waaruit wij een inzicht krijgen in den gang van zaken. Ik laat aan U over hierbij op sommige punten voorloopig van begroefingen uit te gaan, mits dan b.v. maandelijks wordt vastgesteld, in hoever deze met de werkelijkheid overeenkomen.

Geef aan — behoeft niet in rapportvorm — op welke wijze aan de wenschen van den Directeur tegemoet gekomen kan worden.

Geef modellen van de periodieke winstoverzichten, alsmede van alle weekstaten, die de gérants der filialen op grond van het bovenstaande hebben in te dienen.

II

Beschikbare tijd 2 $\frac{1}{2}$ uur

Een makelaar in assurantiën heeft een zeer uitgebreide clientèle; dagelijks worden in doorsnede honderd nota's gemaakt.

Omtrent de assurantie-posten is het volgende te vermelden.

a. Voor een deel zijn het „eigen posten”, doch voor het grootste deel posten, welke door agenten zijn aangebracht. Deze agenten ontvangen een deel van de door den makelaar genoten provisie.

b. de posten zijn te verdeelen in:

1. doorlopende;